

“QO‘RQUT OTA” VA “GO‘ROG‘LI” DOSTONLARINI O‘QITISHDA QIYOSIY TAHLIL VA ZAMONAVIY METODLAR

Qosimova Yulduzxon Javlonbek qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Yulduzxonqosimova16@gamil.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq og‘zaki ijodining, xususan, xalq dostonlarining adabiy ta’limdagi ahamiyati, ularni yosh avlodga o‘rgatishning uslubiy jihatlari chuqur tahlil etiladi. Yangi O‘zbekistonda mustaqil kreativ fikrlovchi shaxsni tarbiyalash jarayonida milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirishda dostonlarning tarbiyaviy va estetik rolga urg‘u beriladi. Xususan, “Xos va mos”, “Yuguruvchilar va topuvchilar”, “Shajaralar qiyosi” kabi innovatsion metodlar orqali o‘quvchilarning faol, tahliliy va qiyosiy fikrlash, ijodkorlik salohiyati rivojlantiriladi.

Kalit so‘zlar: ”Qo‘rqut ota” dostoni, “Go‘ro‘g‘li” dostoni, Qiyosiy tahlil, “Xos va mos” metodi, “Yuguruvchilar va topuvchilar” metodi, “Shajaralar qiyosi” metodi.

Annotation: This article provides an in-depth analysis of the significance of folk oral literature, particularly folk epics, in literary education, and explores methodological approaches to teaching them to the younger generation. In the context of New Uzbekistan, special attention is given to the educational and aesthetic role of epics in fostering respect for national values during the formation of an independent and creative-thinking individual. Specifically, innovative methods such as “Relevant and Appropriate,” “Runners and Finders,” and “Comparison of Genealogies” are highlighted as effective tools for developing students’ active, analytical, comparative thinking and creative potential.

Keywords: "Qorqut Ata" epic, "Gorogly" epic, Comparative analysis, "Appropriate and Relevant" method, "Runners and Seekers" method, "Genealogical Comparison" method

Аннотация: В данной статье подробно анализируется значение устного народного творчества, в частности народных дастанов, в литературном образовании, а также методические подходы к их преподаванию подрастающему поколению. В условиях Нового Узбекистана акцент сделан на воспитательную и эстетическую роль дастанов в процессе формирования самостоятельной, креативно мыслящей личности и уважения к национальным ценностям. В частности, подчеркивается эффективность инновационных методов, таких как

«Соответствие и уместность», «Бегущие и находящие», «Сравнение родословных» для развития у учеников активного, аналитического и сравнительного мышления, а также творческого потенциала.

Ключевые слова: Эпос «Коркут-ата», Эпос «Гороглы», Сравнительный анализ, Метод «Соответствующее и уместное», Метод «Бегуны и ищущие», Метод «Сравнение родословных»

Ma'lumki, bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan Yangi O'zbekistonda har tomonlama barkamol, mustaqil va kreativ fikrga ega shaxsni tarbiyalash, ta'lim berish eng dolzarb masalalaridan biridir. Ayniqsa, yoshlarni milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analarga hurmat bilan qarashlarida xalq og'zaki ijodining o'rni g'oyatda muhimdir. Har bir millatning xalq og'zaki ijodida "shoh asar" maqomidagi xalq dostonlarini o'rganish esa o'sha xalqning tarixi, yashash tarzi, umuminsoniy qadriyatlari, ma'naviy va madaniy hayotiga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi.

Adabiy ta'limda baxshilarning epik repartuarlaridan joy olgan mashur o'zbek xalq dostonlaridan "Alpomish", "Go'rog'li", "Kuntug'mish", "Ravshan", qirg'izlarning esa "Manas", "Er Tabildi", turkmanlarning "Dada Qo'rqu", "Ko'rog'li", qozoqlarning "Qiz Jibek", qoraqalpoqlarning "Edigey", "Qirq qiz" kabilar ta'lim tili qozoq, qirg'iz, o'zbek va turkman umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot darsliklarida berilgan.

Ta'lim tili turkman umumiy o'rta ta'lim maktablarining adabiyot darsliklarida xalq dostonlarini o'qitish 6-sinf dan boshlanadi. "Altyn miras" kirish qismida xalq og'zaki ijodining eng sara namunalari " Hikmatlar" dan parchalar hamda "Qo'rqu ota", "Go'rog'lining uylanishi" dostonlaridan parchalar berilgan.[1:5] Ushbu mavzularni o'zlashtirish uchun o'quv rejada esa 5 soat vaqt ajratilgan bo'lib, mustahkamlash uchun doston dan berilgan parcha ichida, masalan, "Qo'rqu ota" dostonidagi har bir hikoyatdan so'ng savol va topshiriqlar berilgan. Ushbu doston asarning asosiy g'oyasini aniqlay oladigan, fikrini asoslash uchun asar matniga tayangan holda dalillar keltira oladigan, boshqa fanlardan olgan bilimlari va hayotiy tajribasiga tayangan holda asarning asosiy g'oyasiga o'z munosabatini bildiradi oladigan kompetensiyalarini o'zlashtiruvchi 6-sinf o'quvchilari uchun yosh va psixologik jihatdan juda mosdir. "Qo'rqu ota" eposida Qo'rqu ota tomonida aytilgan quyidagi pand-nasihatlar o'quvchiga ma'naviy ozuqa berish bilan birgalikda axloq-odob, hayotiy tajribalardan boxabar bo'lishga chorlaydi hamda o'g'itlari endigina balog'at yoshiga qadam qo'yayotgan nihollarga suvdek zarurdir. Masalan, "Yotdan farzand bo'lmaydi, kul ustida turib bo'lmaydi", "Qari dushman do'st bo'lmaydi", "Bargli ko'k o'tlar kuzga qolmaydi", "Mehmon kelmaydigan uy vayron bo'ladi", "Ot yemaydigan

achchiq o't o'sganidan foyda bo'lmaydi", "Ota yurtida qolgan o'gil boy va farovon bo'ladi" singari hikmatli so'zlarning tub ma'nosini topish esa o'quvchilarning aqlini charxlashga xizmat qiladi. Shuningdek, "Dovhe Go'ja o'gli Dalli Dumrulning voqeasi" bo'limida esa juda kibrli Dalli Dumrul daryoga qurgan ko'prigi uchun odamlar o'tsa ham, o'tmasa ham pul talab qiladi va, hatto, o'limdan qo'rqmasligini bilgan Tangri uni Azroil orqali jazolamoqchi bo'ladi. Dalli Dumrul o'lishni xohlamay, o'z orniga ota-onasidan o'lishini iltimos qiladi. Ota-onasi bunga rozi bo'lmaydi. Sadoqatli xotini esa eri uchun o'limga tayyorligini aytganini ko'rib, Alloh bu fidoyilik uchun ikkoviga 140yil umr beradi. Bu hikoyatda o'quvchilarga kibr va manmanlik insonni yer bilan yakson qilishi, aksincha, muhabbat, saxiylik va sadoqat esa kishini kamolotga yetkazishi ulug'langan. "Qorqut ota" asaridan berilgan parchani mustahkamlash uchun har bir hikoyatdandan so'ng 3-4tadan savol va topshiriqlar (Dalli Dumrul nega azroyil bilan jang qiladi? Ota-onasi nima uchun o'gli uchun jonlarini ayashadi? Ayolini eri uchun jonini fido qilishini siz qanday baholaysiz?) keltirilgan. Ushbu savollar matn ichidan qiyinchiliklarsiz topsa bo'ladigan, o'quvchinini chuqur o'ylash va kreativ fikrlashga undaydigan emasdek.

Agar ushbu dostonni qolgan qismlarini ham topib o'qitishni ko'zda tutib, o'quvchilarga "Xos va mos" metodini qo'llasak, dars yanada jonli va epos ham tushunarliroq bo'ladi. *Bu usulni qo'llash uchun o'qituvchi o'zi bilan birgalikda ichiga Qo'rqut ota tomonidan aytilgan hikmatli so'zlar yozilgan 10-15ta qog'ozlardan iborat kichik karton quticha olib kiradi. O'quvchilar galma-galdan quticha oldiga kelib, ko'zlarini yumgan holda qog'ozlardan birini olishadi. So'ng yozilgan hikmatli so'zga o'xshash xalq maqolini topishga harakat qilishadi. Jumladan, "Yotdan farzand bo'lmaydi, kul ustida turib bo'lmaydi" hikmatli so'ziga mos "Yetim qo'zi boqsang, og'zi-burning moy bo'lur, yetim bola asrasang og'zi burning qon bo'lur" yoki "Ota yurtida qolgan o'gil boy va farovon bo'ladi" ga o'xshash "O'zga yurtida shoh bo'lguncha- o'z yurtida gado bo'l" kabi maqollarni aytiladi.* Ushbu usul orqali o'quvchilar xalq og'zaki ijodi namunalarini bir-biriga solishtirishga, o'zlari aytgan maqolni doim qayerdadir ko'rganda Qo'rqut otaning hikmatlarini yodga olishga harakat qiladilar. Shu bilan birga aynan o'qituvchi tanlab bergan savol va topshiriqlarga javob berishdan zerikkan bolaga o'zi xohlab olgan qog'ozning chiqishi xuddi lotareyadek ajoyib kayfiyat bag'ishlaydi. Shuningdek, darslikda "Go'rog'li" eposidan "Go'rog'lining uylanishi" bobi ham keltirilgan bo'lib, bir sinf o'quv yilida ikki dostonni o'zlashtirish 6-sinf o'quvchilari uchun biroz murakkablik kasb etadi.

Vaholanki, ta'lim tili o'zbek umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinf adabiyot darsligida "Go'rog'li" dostonidan parcha bilan tanishiladi. Ushbu darslikda "Xalq

og'zaki ijodi: "Go'ro'g'li" dostonlari turkumi" mavzusida "Go'ro'g'li" turkum dostonlari ikki katta guruhga bo'linishi, xususan, g'arbiy va sharqiy guruhga kiruvchi dostonlarning o'xshash va farqli jihatlari haqida nazariy ma'lumotlar berilgan.[2:12] Asarning asosiy va ikkilamchi g'oyalarini aniqlay oladigan, obrazlarni bir-biriga qiyoslab, asar matnini tarixiy, qiyosiy tahlil qila olish ko'nikmalarini egallaydigan 10-sinf uchun ushbu dostondan parchalar berilishi yosh hamda psixologik jihatdan juda to'g'ri tanlangan. Darslikda "Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostonining Po'ltan shoir aytgan varianti hamda Xorazm variantidan parchalar berilgan. Ikkila variantida ham o'xshash tomonlar: obrazlar, motivlar mushtarakligi yaqqol ko'rinadi. Asar yuzasidan berilgan savol va topshiriqlar(Doston nima uchun urush bilan boshlangan deb o'ylaysiz? Bibi Hilol portretiga e'tibor bering. Yana shunga o'xshash tasvirlar qaysi dostonlarda uchraydi? Go'ro'g'lining tug'ilishi tasviriga e'tibor bering. Sizningcha, bu tasvirda xalqning qanday orzu-umidlari namoyon bo'lgan? Va h.k) ham o'quvchini faqat asarga ko'z yugurtirishga emas, balki, dunyoqarashni kengaytirish, hayotiy misollar bilan javob berishga undaydi. Zero, metodist olim S.Dolimov o'rinli ta'kidlaganidek, o'rta maktablarda adabiy ta'lim asoslari hayotiylik, axloqiy-estetik tarbiya maqsadiga qaratilsa, fanning "zamonaviyligi to'g'ri ochiladi va o'quvchilar adabiyotni o'z hayotiy tajribalari bilan bog'lay oladilar. [3:52] Po'ltan shoir tilidan yozib olingan variantida so'zlar ravon, eskirgan so'zlarning ma'nolari lug'at sifatida berib ketilgani o'quvchiga asarni tutilmay o'qishda yengillik beradi. Biroq, Xorazm variantida xorazm shevasida asarni mutolaa qilish biroz qiyinchilik tug'dirishi tabiiy hol. Bunda o'quvchi o'zi uchun kichik lug'at kitobcha shakllantirib, notanish so'zlarni yozib, adabiy tildagi muqobilini topsa, dostonni maroq bilan o'qiy oladi. Yana bir narsani aytish joizki, o'quvchilar savol va topshiriqlarga javob berish bilan birgalikda "Guruhlar bilan ishlaymiz" sarlavhasi ostidagi ikkita jadvalni ham to'ldirishlari lozim. Ushbu jadvalda o'zbek xalq dostonlariga va "Go'ro'g'li" turkum dostonlariga xos xususiyatlarni yozishlari adabiy matnga qiyosiy yondashuvni talab qiladi.

Ushbu jadvalni oson to'ldirishda "Yuguruvchilar va topuvchilar" metodi foydalidir. Bunda guruhni o'quvchilar soniga qarab ikki yoki uch guruhga bo'lib olamiz. So'ng o'qituvchi har bir guruh uchun yozuv taxtaga oldindan tayyorlab kelgan dostonlarga xos 10dan ortiq savollar qoidalarni yopishtirib chiqadi. Bu qoidalar ikki guruh uchun ham aralash tarzda beriladi. Masalan, birinchi guruhga "qaysi dostonlarda shevaga xos bo'linish ko'proq uchraydi?", "Qaysi dostonlar mavzu jihatidan turlarga bo'linadi?", "Qaysi dostonlar syujet jihatidan alohida nomlar bilan nomlangan?" kabi savollar berilsa, ikkinchi guruhga "Qaysi dostonlarda obrazlar ismi turlicha keladi?", "Qaysi dostonlarda xalq urf-odatlarini, an'analari ko'proq uchraydi?" singari topshiriqlar

beriladi. 1-guruh yuguruvchilari xalq dostonlariga xos xususiyatlarni, 2-guruhniki esa "Go'ro'gli" turkum dostonlariga xos xususiyatlarni tezkorlik bilan guruhlaridagi topuvchilarga beradilar. Ikki daqiqani ichida kim tezroq va ko'proq topsa hamda topuvchilar savolga javoblarni misollar bilan to'ldirib aniq va to'g'ri javob bera olsa, o'sha guruh g'olib deb e'lon qilinadi.

Ushbu metod o'quvchilarda faollik, epchillik, raqobat va hamkorlik tamoyillarini mustahkamlaydi, o'zaro yordam va fikr almashishni, talabalarning jismoniy harakatini ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, xayolga berilgan o'smirlarni darsga sho'ng'ishga, energiya olishga jalb etishning yaxshi yo'lidir.

Tadqiqotchi olim N.Yusufjonova o'zining nomzodlik dissertatsiyasida adabiy ta'limda xalq dostonlarini qiyoslab o'qitishning afzalliklari haqida shunday deydi: "Xalq baxshilarining tinimsiz mehnati, bemisl ijrolari bilan bizgacha yetib kelgan xalq dostonlarining barchasida turkiy xalqlar uchun mushtarak bo'lgan vatanparvarlik, or-nomus, yurt birligi uchun kurash, imon-e'tiqod kabi umuminsoniy qadriyatlar tarannum etilgan. Ularni qiyoslab o'qitish va o'quvchilarga tushuntirishda doston syujetiga asos bo'lgan bosh motivlarning paydo bo'lish va yaratilish zaruriyatini aniqlash, shundan keyingina qiyosi tahlilni amalga oshirish lozim bo'ladi". [4:62]

Shu sababli asardagi bosh motivlarni aniqlashda "Shajaralar qiyosi" metodi nafaqat "Go'ro'glining tug'ilishi", balki, boshqa eposlar bilan qiyosiy tahlilni amalga oshirish uchun ham qo'llash imkoniyati keng usullardan biridir. Bunda o'quvchilarga dostonning ikki versiyasida ishtirok etgan personajlarning ota-bobolari ismlari, so'ng esa voqealar ketma-ketlikda o'quvchilarning ijodkorlik va tasavvur olamidanda kelib chiqib, kata o'lchamdagi oq qog'ozga shajarani eslatuvchi shakllar orqali (daraxt, xarita, lego) tasvirlanishi va qisqa jummlalar bilan yozilishi lozim.

Quyidagi suratda berilgan daraxt ichidagi bo'sh doiralarga "Go'ro'glining tug'ilishi" dostonidan parchaning Po'ltan shoir versiyasida keltirilgan personajlar ismlari Odilxon o'z atrofida Urayxon, Ahmadxon, Bibi Oyshani birlashtirsa, Qovishtixon To'liboy sinchi ismli o'glini birlashtiradi. Bibi Oysha va To'liboy sinchi Ravshanbek ismli o'gli bilan shajarani davom ettiradi. Jig'alixonning Gajdumbek va Bibi Hilol farzandlari borligi, Ravshan va Bibi Hilolning nikohidan Go'ro'li dunyoga kelishi kabi zanjirlardan iborat shajaralarni qayd etadilar.

Dostondan berilgan parchani Xorazm versiyasi bilan ham xuddi shu usulda qiyoslab tasvirlashlari kerak.

1-rasm. Shajara daraxti

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. KLYÇEW R., GURBANBERDIYEW N.EDEBIYAT.6-njy synp üçin okuw kitaby HRESTOMATIYA.«SHARQ» NEŞIRYAT-ÇAPHANA PAÝDARLAR KOMPANIYASYNYŇ BAŞ REDAKSIYASY .DAŞKENT — 2017.- 5-46-b.
2. Adabiyot 10-sinf uchun darslik/ Z.I.Mirzayeva., K.Q.Djaliov.- Toshkent:Respublika ta'lim markazi. 2022.- 12-25-b.
3. Dolimov S., Ubaydullayev H., Ahmedov Q.Adabiyot o'qitish metodikasi.-Toshkent. O'qituvchi,1967.-52-b.
4. Yusufjonova N.Turkiy xalq dostonlarini qiyosiy-tipologik yondashuv asosida o'qitish texnologiyasi.nom.dissertatsiyasi.-T.:2023.-62-b.
- 5 .Tillayeva R. Adabiy ta'limda o'quvchilarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish texnologiyasi.T.:2023.-28 –b.
6. Sobirova, M.Y. (2023). The role of educational tools in anthropocentric relationship education. European Journal of Education and Applied Psychology 2023, No 4. <https://doi.org/10.29013/EJEAP-23-4-52-58>
7. Sobirova, M. (2023). Обучение языковым явлениям на основе анализа текста. “Этнокультурный и социолингвистический аспекты в теории и практике преподавания языков в негуманитарных вузах” mavzusidagi III xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Минск, 30 март 2023 й., – В. 299-302. <https://rep.bntu.by/handle/data/130394>

8. Qosimova Y. O'zbek va turkman umumta'lim maktab adabiyot darsliklarida xalq dostonlari o'qitilishining bugungi holati.(maqola) Til va adabiyot.uz.2025-yil 16-son.- 177-180-b